

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O'STIRISH

Niyozmatova Shahnozabonu Ismoil qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: maqolada nutq hamda uni o'stirish yo'llari haqida ma'lulotlar berilgan, bolaning nutqi ravon bo'lishi uchun bolaga yoshligidan to'g'ri e'tibor berish kerakligi to'g'risida tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlari: nutq o'stirish, uslubiy tamoyillar, so'z boyligi, vizual, og'zaki, o'yin, muloqot.

Nutq yetakchi aloqa vositasi sifatida bolaning barcha faoliyatiga hamroh bo'ladi. Bolalarning nutqini rivojlantirish maktabga tayyorgarlikning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqot doirasi kengayadi, bu boladan muloqot vositalarini to'liq o'zlashtirishni talab qiladi, ularning asosiysi nutqdir. Bola faoliyatining tobora murakkablashishi nutqni rivojlantirishga ham yuqori talablarni qo'yadi.

Nutq tafakkurning asosini tashkil etuvchi hissiy tasvirlarga asoslanadi va tafakkur bilan birlikda rivojlanadi. Shuning uchun nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlarni hissiy va fikrlash jarayonlarini rivojlantirishga qaratilgan ishlardan ajratib bo'lmaydi. Bolalarni yoshligidan nutqi ravon bo'lishi uchun emaklash ham yaxshi yordam beradi. Emaklash bosqichidan ko'p emaklagan bola, umuman emaklamay yurgan bolaga nisbatan nutqining ravonligi bilan ajralib turadi.

Bola emaklayotganda uning barmoqlari faol harakatda bo'ladi, bu orqali esa unda mayda motorika yaxshi rivojlanadi, nutqning rivojlanishi mayda matorika bilan uzviy bog'liq, shifokorlarning ta'kidlashicha, barmoq uchi va o'z harakatlarini boshqarish ko'nikmasi miyaning nutq uchun javob beruvchi qismlari bilan bevosita bog'liqdir.

So'nggi yillarda oyoq- qo'l harakati, ayniqsa, barmoqlar harakatiga e'tibor qaratmoqdalar. Barmoq uchlarini mashq qildirish miya hujayralari ishini yaxshi

rag'batlantiradi, shuning uchun skripka yoki pianino chalishni erta o'rganganlar orasida aqilli bolalar juda ko'p. Mental arifmetikani ham shunday mashg'ulotlar sirasiga kiradi, sababi, mental arifmetikada ham asosan, barmoq uchlari ishlaydi, bu esa miyani yaxshi ishlashiga, aqliy faoliyatni o'sishiga yordam beradi.

So'z boyligini o'z vaqtida rivojlantirish maktabga tayyorlashning muhim omillaridan biridir. So'z boyligi yetarli bo'lmagan bolalar o'z fikrlarini ifodalash uchun to'g'ri so'zlarni topa olmay, o'rganishda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi.

4-5 yoshdan so'ng nutq so'zlaydigan bolalar yangi so'zni bitta emas, balki ko'plab ob'ektlarga bog'laydilar. Kattalardan tayyor so'zlarni o'zlashtirib, ular bilan ishlashda bola hali ular ifodalagan barcha semantik tarkibni bilmaydi. 4-5 yoshli bolalar faol ravishda suhbatga kirishadilar, jamoaviy suhbatda ishtirok etishlari, ertak va qisqa hikoyalarni aytib berishlari, o'yinchoqlar va rasmlardan mustaqil ravishda hikoya tuzishlari mumkin. Biroq, ularning izchil nutqi hali ham nomukammal. Ular savollarni to'g'ri shakllantirishni, o'rtoqlarining javobini to'ldirishni va tuzatishni bilishmaydi. Ularning hikoyalari ko'p hollarda kattalar modelini ko'chiradi, mantiqning buzilishini o'z ichiga oladi; hikoya ichidagi gaplar ko'pincha faqat rasmiy bog'lanadi.

Bolalar nutqini shakllantirish jarayoni nafaqat umumiy didaktik, balki o'qitishning uslubiy tamoyillarini ham hisobga olgan holda qurilishi kerak. Uslubiy tamoyillar deganda o'qituvchi o'quv vositalarini tanlaydigan umumiy boshlang'ich nuqtalar tushuniladi. Bular bolalarning til va nutqni o'rganish qonuniyatlaridan kelib chiqqan o'rganish tamoyillari. Ular ona tilini o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi, umumiy didaktik tamoyillar tizimini to'ldiradi va mavjudlik, ko'rinishlilik, tizimlilik, izchillik, onglilik va faollik, o'rganishni individuallashtirish kabi tamoyillar bilan o'zaro ta'sir qiladi. Uslubiy tamoyillar ham bir-biri bilan o'zaro bog'langan holda harakat qiladi.

Nutq faoliyati nafaqat gapirish, balki tinglash, nutqni idrok etishdir. Shuning uchun bolalarni o'qituvchining nutqini faol idrok etish va tushunishga o'rgatish muhimdir.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha ishning asosiy yo'nalishlari:

- so'z boyligini rivojlantirish (so'zlarning ma'nosini o'rganish va ularni bayonot kontekstiga, muloqot sodir bo'lgan vaziyatga muvofiq ishlatish)
- tovush madaniyatini tarbiyalash (ona nutqi va talaffuz tovushlarini idrok etishni rivojlantirish), badiiy so'zga muhabbat va qiziqishni rivojlantirish.
- izchil nutqni rivojlantirish (dialogik (so'zlashuv) nutq, monolog (hikoya).
- til va nutq hodisalari haqida elementar tushunchani shakllantirish (tovush va so'z o'rtasidagi farq, so'zdagi tovush o'rnini topish).
- grammatik tuzilmani shakllantirish (morfologiya, sintaksis, so'z yasalishi)

Maktabgacha tarbiyachilarning nutqni rivojlantirish bo'yicha ish amaliyotida quyidagi usullar qo'llaniladi:

Vizual:

- bevosita kuzatish va uning navlari (tabiatda kuzatish, ekskursiyalar);
- bilvosita kuzatish (tasviriy ravshanlik: o'yinchoqlar va rasmlarga qarash, o'yinchoqlar va rasmlar haqida gapirish).

Og'zaki:

- O'qish va hikoya qilish san'at asarlari;
- yoddan o'rganish;
- qayta hikoya qilish;
- umumiy suhbat;
- Vizual materialga tayanmasdan hikoya qilish.

Amaliy:

- didaktik o'yinlar;
- drammatizatsiya o'yinlari;
- sahnalashtirish;
- didaktik mashqlar;
- plastik eskizlar;
- Dumaloq raqs o'yinlari.

Nutqni rivojlantirish uchun turli xil vositalar qo'llaniladi:

- kattalar va bolalar o'rtasidagi aloqa;
- madaniy til muhiti, o'qituvchi nutqi;
- sinfda ona nutqi va tilini o'rgatish;
- fantastika;
- turli xil san'at turlari (tasviriy, musiqa, teatr).

Nutqni rivojlantirishning eng muhim vositasi bu muloqotdir.

Nutq aloqa vositasi bo'lib, muloqot rivojlanishining ma'lum bir bosqichida sodir bo'ladi. Nutq faoliyatini shakllantirish - bu moddiy va lingvistik vositalar yordamida amalga oshiriladigan bola va boshqa odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning murakkab jarayoni. Nutq bolaning tabiatidan kelib chiqmaydi, balki uning ijtimoiy muhitda mavjudligi jarayonida shakllanadi. Uning paydo bo'lishi va rivojlanishi muloqot ehtiyojlari, bolaning hayotiy ehtiyojlari bilan bog'liq. Muloqotda yuzaga keladigan qarama-qarshiliklar bolaning til qobiliyatining paydo bo'lishiga va rivojlanishiga, yangi muloqot vositalarini, nutq shakllarini egallashga olib keladi. Bu bolaning yoshi va imkoniyatlarini hisobga olgan holda qurilgan kattalar bilan bolaning hamkorligi bilan bog'liq.

Bolalarning xatti-harakatlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, kattalarning mavjudligi nutqdan foydalanishni rag'batlantiradi, ular faqat muloqot sharoitida va faqat kattalarning iltimosiga binoan gapira boshlaydilar. Shuning uchun bolalar bilan imkon qadar ko'proq va tez-tez gaplashish tavsiya etiladi.

Maktabgacha yoshdagi nutq aloqasi turli xil faoliyat turlarida amalga oshiriladi: o'yinda, mehnatda, uy-ro'zg'orda, ta'lim faoliyatida va har bir turdagi tomonlardan biri sifatida ishlaydi. Shuning uchun nutqni rivojlantirish uchun har qanday faoliyatdan foydalana olish juda muhimdir. Avvalo, nutqning rivojlanishi yetakchi faoliyat sharoitida sodir bo'ladi. Yosh bolalarga kelsak, yetakchi faoliyat sub'ekt faoliyati hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda o'yin katta ahamiyatga ega. Uning xarakteri nutq funksiyalari, mazmuni va aloqa vositalarini belgilaydi. Nutqni rivojlantirish uchun o'yin faoliyatining barcha turlari qo'llaniladi.

Kommunikativ xarakterga ega ijodiy rolli o'yinda nutqning funksiyalari va shakllarining farqlanishi mavjud. Unda dialogik nutq takomillashtiriladi, izchil monolog nutqqa ehtiyoj seziladi. Rolli o'yin nutqning tartibga solish va rejalashtirish funksiyalarini shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradi.

Ochiq havoda o'tkaziladigan o'yinlar so'z boyligini boyitish, tovush madaniyatini tarbiyalashga ta'sir qiladi. Dramatizatsiya o'yinlari nutq faolligini, badiiy so'zga bo'lgan did va qiziqishni, nutqning ifodaliligini, badiiy va nutqiy faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Nutqni rivojlantirishning barcha muammolarini hal qilish uchun didaktik va taxtali o'yinlar qo'llaniladi. Ular lug'atni mustahkamlaydi va takomillashtiradi, eng to'g'ri so'zni tezda tanlash, so'zlarni o'zgartirish va shakllantirish ko'nikmalarini mustahkamlaydi, izchil bayonotlar tuzishda mashq qiladi va tushuntirish nutqini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytadigan bolsam, nutqni rivojlantirishning eng muhim vositasi bu muloqotdir. Kundalik hayotdagi muloqot bolalarga ularning hayoti uchun zarur bo'lgan kundalik lug'atni o'rganishga yordam beradi, dialogik nutqni rivojlantiradi va nutq xatti-harakatlari madaniyatini tarbiyalaydi.

Mehnat jarayonida (uyda, tabiatda,) muloqot bolalarning g'oyalari va nutqi mazmunini boyitishga yordam beradi, lug'atni mehnat qurollari va ob'ektlari, mehnat harakatlari, sifatlari va mehnat natijalari nomlari bilan to'ldiradi.

Tengdoshlar bilan muloqot, ayniqsa, 4-5 yoshdan boshlab, bolalar nutqiga katta ta'sir ko'rsatadi. Tengdoshlar bilan muloqotda bolalar nutq qobiliyatlaridan faolroq foydalanadilar. Bolalarning ishbilarmonlik aloqalarida yuzaga keladigan kommunikativ vazifalarning ko'proq xilma-xilligi nutq vositalariga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda o'yin hamda badiiy adabiyotlar ham katta ahamiyatga ega. Bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyot bolalar nutqining barcha qirralarini rivojlantirishning eng muhim manbasi va o'ziga xos tarbiya vositasidir. Bu ona tilining go'zalligini his qilishga yordam beradi, nutqning obrazlilikini rivojlantiradi.

Bolalar nutqini rivojlantirishda yuqoridagi ma'lumotlarga e'tibor berilsa, ularning nutqi ravon va so'z boyligi ko'p bo'lishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arushanova A.G. Bolalarning nutqi va og'zaki muloqoti: bolalar bog'chasi o'qituvchilari uchun kitob. - M.: Mosaic-Synthesis, 2000. - 272 p.
2. Masaru Ibuka: "Uchgacha ayni vaqti". Toshkent "Akademnashr"2021.
3. Ashirova O'g'iloy Abduvali qizi, Mavlonova Sitorabonu Alisher qizi "Ilk yoshdagi bolalarda emaklashning ahamiyati" maqolasi. Uzbekistan, Tashkent. "RESEARCH AND EDUCATION" ilmiy tadqiqotlar markazi 2022.
4. GEF Ed bo'yicha tug'ilishdan maktabgacha bo'lgan taxminiy dastur. M.A. Vasilyeva, N.E.Veraksa, T.S. Komarova - M.: Mozaik-Sintez, 2014 - S. 130 - 132.
5. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish / Ed. F. Soxin. - M.: Ma'rifat, 2001 yil.
6. Boshqacha ayting: nutq o'yinlari, mashqlar, vaziyatlar, stsenariylar / Ed. O.S. Ushakova. - Samara, 2001. - 10 b.